

IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S: UM ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA DISTRIBUIDORA DO SETOR DE VAREJO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 06/07/2023

IMPLEMENTATION OF THE 5S METHODOLOGY: A CASE STUDY IN A MICROENTERPRISE IN THE RETAIL SECTOR

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8121761

Luís Henrique Neves Souza¹

Nayara Teixeira dos Santos²

Thalita Rabelo Almeida dos Santos³

RESUMO. Esta pesquisa teve como objetivo implementar a metodologia 5S em uma microempresa distribuidora do setor de comércio varejista de produtos químicos de limpeza. Em face do cumprimento do objetivo, definiram-se como objetivos específicos: avaliar o ambiente de trabalho com base nos cinco sentidos, planejar as etapas da metodologia 5S e sugerir medidas para sua aplicação. A implementação dos 5 sentidos resultaram na organização e separação dos documentos, na criação de caixas de arquivo com etiquetas para dividir e organizar os documentos, na realização do escaneamento dos documentos para armazenamento online, na disposição de produtos no mostruário para melhorar a circulação de pessoas e trânsito de produtos, na implementação de uma escala para a limpeza dos cômodos, no uso de uniformes de trabalho e luvas para

manuseio dos produtos com segurança e higiene, e na manutenção da aplicação dos 5 sentidos e realização de melhorias contínuas.

Palavras-chave: Metodologia 5S, 5 Sentidos, Melhoria Contínua, Varejo, Microempresa.

ABSTRACT. This research aimed to implement the 5S methodology in a microenterprise that distributes cleaning chemical products in the retail trade sector. In order to achieve this objective, the following specific goals were defined: evaluate the work environment based on the five senses, plan the stages of the 5S methodology, and suggest measures for its implementation. The implementation of the 5S resulted in the organization and separation of documents, the creation of labeled file boxes to divide and organize the documents, the scanning of documents for online storage, the arrangement of products in the display area to improve the flow of people and product movement, the implementation of a cleaning schedule for the rooms, the use of work uniforms and gloves for safe and hygienic product handling, and the maintenance of the application of the 5S and continuous improvement.

Keywords: 5S Methodology, 5 Senses, Continuous Improvement, Retail, Microenterprise.

1 INTRODUÇÃO

Desde as últimas décadas, as empresas enfrentam um ambiente de negócios em constante mutação, caracterizado pela crescente competição, impulsionada pelas inovações tecnológicas e a globalização. Para se manterem competitivas, as organizações precisam satisfazer as demandas dos consumidores e reduzir os custos de produção, garantindo sua eficiência e eficácia, que são fatores críticos de sucesso (ASHRAF; RASHID MYNUR; RASHID, 2017; ARAÚJO; FRANÇA, 2020).

Um grande aspecto que permite que esses objetivos sejam alcançados é a gestão da qualidade. O conceito de qualidade é amplamente conhecido por todos, embora seja definido de maneira distinta por diferentes estratos sociais ou grupos. A percepção individual da qualidade dos produtos ou serviços varia

conforme as necessidades, experiências e expectativas do consumidor (LONGO, 1996). Portanto, para que a qualidade seja gerida é necessário trazê-la para o âmbito organizacional e aplicá-la através de uma metodologia.

A metodologia 5S corresponde a um sistema de organização do ambiente de trabalho que engloba todos os colaboradores da organização e é considerado uma nova forma de gerenciar a empresa para obter benefícios significativos em termos de produtividade (CAMPOS, 2004). Essa metodologia da qualidade permite diversas melhorias no ambiente de trabalho, como limpeza, praticidade e segurança (AVILA *et al.*, 2016).

A empresa alvo deste estudo é uma microempresa distribuidora do setor de varejo, com foco em produtos químicos de limpeza. Trata-se de uma empresa sem processos internos completamente definidos devido a sua recente criação, o que acaba originando diferentes problemas, como: desorganizações em documentações, falta de controle do estoque, arranjo físico de estoque ineficiente, dificuldade com o registro de vendas, limpeza e organização do espaço físico em geral deficientes. Esses problemas relacionam-se com a falta de planejamento e organização das atividades, justificando-se a relação dos problemas encontrados com a necessidade da implementação da metodologia 5S. A aplicação desta pesquisa tornou-se mais viável devido ao fato de ser uma microempresa, o que facilita a coleta de dados, além da existência de um vasto material bibliográfico sobre o assunto. Portanto o presente estudo surge da necessidade de estabelecer processos internos para que a organização atinja os seus resultados específicos.

Assim, o problema deste estudo consiste em como implementar a metodologia 5S em uma microempresa distribuidora do setor de varejo. Nesse contexto, o objetivo é implementar a metodologia 5S em uma microempresa distribuidora do setor de varejo para melhorar o ambiente de trabalho para os sócios e clientes. Em face do cumprimento do objetivo, definiram-se como objetivos específicos: avaliar o ambiente de trabalho com base nos cinco sentidos, planejar as etapas da metodologia 5S e sugerir medidas para sua aplicação.

2 MÉTODO

Tem-se por fundamentação teórica o arcabouço sobre gestão da qualidade, metodologia 5S e os 5 sentidos da qualidade. Logo, será apresentado todas as etapas metodológicas.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.1 Gestão da Qualidade

A qualidade de um produto ou serviço está intimamente ligada à sua capacidade de satisfazer as necessidades do cliente de forma confiável, acessível, segura e dentro do prazo. Além disso, a qualidade não é uma característica que possa ser acrescentada posteriormente a um produto ou serviço, mas sim um elemento que deve estar presente em todas as fases do processo de desenvolvimento, desde a concepção até a entrega final. A qualidade deve ser encarada como um objetivo contínuo de melhoria, e não apenas como uma meta a ser alcançada em um momento determinado. Dessa forma, a busca pela qualidade deve fazer parte da cultura organizacional e ser uma preocupação constante de todas as áreas e colaboradores da empresa (CAMPOS, 2004).

É essencial que a organização possua uma equipe altamente capacitada para desenvolver e gerenciar um sistema que permita a criação de produtos de qualidade superior e custo inferior aos dos concorrentes, atendendo assim às demandas dos consumidores. Dessa forma, a busca pela excelência na qualidade dos produtos ou serviços oferecidos é uma das principais estratégias para garantir a permanência da empresa no mercado. Para tanto, torna-se necessário investir continuamente em capacitação e treinamento dos colaboradores, além de adotar práticas de gestão que visem à melhoria contínua dos processos (CAMPOS, 2004).

A organização é um elemento fundamental para o alcance de objetivos que seriam inatingíveis por um indivíduo isoladamente. Isso ocorre porque ela é resultante da combinação de diversos elementos que trabalham em conjunto com o propósito de atingir um objetivo comum. Desse modo, é possível gerar

uma qualidade de trabalho que beneficia tanto os colaboradores da empresa quanto seus clientes (SILVA, 2011).

2.1.2 Metodologia 5S

A origem da metodologia 5S é objeto de debate entre os estudiosos do tema. Embora alguns autores atribuam sua criação ao engenheiro químico japonês Dr. Kaoru Ishikawa, defensor dos conceitos de qualidade total em seu país, é certo que ele foi criado no Japão na década de 50, com o intuito de criar um ambiente de trabalho propício para aumentar a produtividade. Com o Japão se tornando uma grande potência econômica, várias organizações de outros países passaram a investigar as ferramentas gerenciais utilizadas pelos japoneses para explicar seus altos ganhos de produtividade. Entre essas metodologias, destacam-se a Gestão pela Qualidade Total, o Sistema de Produção *Just-In-Time* (JIT), a Manutenção Produtiva Total (TPM), os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) e o princípio de melhoria contínua (*KAIZEN*). Todavia, todas as organizações japonesas afirmaram que o 5S é a base física e comportamental para o sucesso dessas ferramentas gerenciais. Por isso, o 5S passou a ser adotado por várias organizações em todo o mundo como um requisito essencial para seus modelos de gestão (RIBEIRO, 2018).

A metodologia 5S é composta por um conjunto de normas voltadas ao ambiente de trabalho, com o intuito de criar um espaço seguro e produtivo, possibilitando a execução de tarefas de maneira mais eficiente e eficaz. Ademais, a implantação do 5S pode gerar uma redução de falhas na produção, aprimoramento da qualidade e produtividade, além de uma melhora no moral dos colaboradores. Conseqüentemente, é possível observar uma notável melhora nos processos organizacionais em um curto e médio prazo. Entretanto, os autores alertam que para se obter resultados a longo prazo, é necessário o comprometimento de todas as partes envolvidas na implementação e manutenção do método (TODOROVIC; CUPIC, 2017).

É possível observar em diversos estudos que a metodologia 5S desempenha um papel crucial como ponto de partida, apoio e orientação para diversas técnicas

de gestão empresarial, como a metodologia *Lean*, ISO 9000, 6 Sigma, *KAIZEN*, ISO 14001, TQM, entre outras (RIBEIRO, 2018). Consequentemente, a literatura tem destacado que o 5S apresenta uma forte conexão, ainda que de maneira indireta, com praticamente todas as ferramentas e técnicas associadas à Gestão pela Qualidade Total (RANDHAWA; AHUJA, 2017).

Entre as diversas vantagens do uso da metodologia 5S na Gestão Organizacional, destacam-se a criação de um ambiente de trabalho mais seguro e a otimização do espaço disponível. Além disso, o método auxilia na melhoria da qualidade dos processos em geral. Um dos principais objetivos do 5S é descrever como os itens em um ambiente de trabalho devem ser organizados e como manter essa organização. Além disso, sua aplicação ajuda a aumentar a coordenação entre os funcionários e a produtividade da equipe, resultando em redução do tempo de espera do cliente e consequente aumento de sua satisfação. O Programa 5S também fornece uma base para o estabelecimento de uma cultura organizacional baseada na melhoria contínua, o que é especialmente útil no setor de serviços. No entanto, é importante lembrar que o sucesso do 5S depende do grau de cooperação e engajamento de todos os colaboradores da organização na sua implementação (CHOURASIA; NEMA, 2016).

2.1.3 Os 5 sentidos da qualidade

Seiri (Senso da Utilização) é um dos cinco princípios do 5S e visa garantir que o ambiente de trabalho esteja devidamente equipado com os recursos necessários, em quantidade adequada e em perfeitas condições de uso. Para implementar a gestão da qualidade total em uma organização, é essencial manter documentos e registros da qualidade atualizados, calibrar instrumentos, realizar a manutenção preventiva dos equipamentos, garantir que a matéria-prima e os sobressalentes estejam em boas condições e atualizar os indicadores e gráficos. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais o *Seiri* pode ser importante para alcançar a excelência em uma organização (RIBEIRO, 2015). Em resumo, elimine as ferramentas e peças que não são necessárias; revise todas as ferramentas, materiais e outros itens na planta e na área de trabalho; mantenha somente o que é essencial (SHOLIHAN *et al.*, 2019).

Seiton (Senso de Ordenação) é um conceito que se baseia na organização do ambiente de trabalho, tendo como lema “Um lugar para tudo e tudo em seu lugar”. Trata-se de organizar os materiais e ferramentas do local de trabalho de maneira que sejam facilmente acessíveis. O objetivo do *Seiton* é aumentar a eficiência, garantindo que os itens de trabalho possam ser utilizados e devolvidos ao seu local correto de forma rápida e fácil (KHANNA, 2009). O objetivo do *Seiton* é organizar os materiais para facilitar o acesso e a reposição. Após a implementação, todas as ferramentas, imagens e documentos importantes devem estar facilmente localizáveis. A facilidade para encontrar esses itens é um passo fundamental para o sucesso na implementação do Programa 5S (RIZKYA *et al.*, 2019).

Seiso (Senso de Limpeza) é traduzido como: “limpeza”, mas esse conceito pode levar as pessoas a associarem a atividade apenas à remoção de sujeira. Já o conceito “inspeção” compreende melhor este senso, pois transmite uma atitude mais crítica em relação à limpeza, tornando-a uma oportunidade para identificar anormalidades e suas causas, promovendo sua eliminação ou bloqueio. Por isso, é importante que a limpeza seja realizada pelo próprio usuário ou operador do equipamento. Apenas uma limpeza realizada com a postura de inspeção é capaz de gerar melhorias no ambiente, indo além da remoção da sujeira (RIBEIRO, 2015). De maneira resumida, pode-se dizer que o *Seiso* é um princípio que busca manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. A limpeza e manutenção regular dos equipamentos e máquinas são essenciais para a identificação rápida de falhas e problemas. Além disso, um ambiente limpo e organizado ajuda a manter a motivação dos funcionários, aumentando seu comprometimento com a empresa. Portanto, implementar o *Seiso* como parte da cultura organizacional pode trazer benefícios significativos para o ambiente de trabalho e para a satisfação dos funcionários (MARSHETTIWAR; PALLAWI, 2018).

Seiketsu (Senso de Saúde) está relacionado à saúde e padronização, que significa manter a produtividade e o conforto do ambiente de trabalho por meio da avaliação ou repetição dos três primeiros “S” sempre que necessário. Em resumo, o Senso de Padronização estabelece regras, define áreas de armazenamento de

materiais e utiliza treinamento e indicadores visuais para otimizar o tempo e reduzir a quantidade de erros cometidos (LIKER; MEIER, 2005).

Shitsuke (Senso de Autodisciplina) é um dos cinco princípios do 5S e é fundamental para manter a melhoria contínua em um ambiente de trabalho. Cada colaborador deve continuar aplicando as práticas do 5S na rotina diária, adotando-as como se fossem uma cultura empresarial. Para garantir que isso seja mantido, os proprietários e colaboradores devem estabelecer horários regulares de discussão para identificar problemas e encontrar soluções juntos. Além disso, a filosofia 5S deve ser incorporada como uma forma de vida, permitindo que a organização alcance as metas estabelecidas pelos clientes, como a conclusão de pedidos no prazo e o aumento do número de pedidos concluídos no prazo. Para implementar com sucesso o *Shitsuke*, é necessário seguir duas etapas: em primeiro lugar, o líder deve assumir a responsabilidade de realizar o programa 5S; em segundo lugar, os funcionários devem estar ansiosos para adotar a técnica 5S e aplicá-la em suas tarefas diárias (RIZKYA *et al.*, 2019).

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Para a abordagem da situação-problema em questão, é imprescindível a condução de uma pesquisa. Segundo a classificação proposta por Gil (2002), a pesquisa pode ser categorizada em quatro aspectos: natureza, forma de abordagem do problema, finalidade da pesquisa e procedimentos técnicos.

Quanto à natureza, o presente trabalho é classificado como pesquisa aplicada, uma vez que busca utilizar as informações reunidas nos capítulos anteriores, como a metodologia 5S, para solucionar problemas e transformar hábitos em uma cultura já existente na empresa. Conforme destacado por Vergara (2014), a pesquisa aplicada possui como característica a finalidade prática, resultando em benefícios tangíveis que podem ser percebidos por todos os colaboradores envolvidos.

No que se refere à abordagem metodológica adotada neste trabalho, ela é classificada como qualitativa, uma vez que os resultados são expressos em

conceitos ou ideias, sem a preocupação com a representatividade numérica, como ocorre na pesquisa quantitativa. Essa abordagem está voltada para o aprofundamento da compreensão de uma organização, levando em consideração os dados coletados para análise posterior, com o objetivo de identificar as causas dos problemas que requerem intervenção (MINAYO, 2002).

Em relação à finalidade, a presente pesquisa é classificada como descritiva, uma vez que busca estudar as características de um grupo específico. As pesquisas descritivas utilizam técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e observação (GIL, 2002), o que se alinha com o estudo de caso em questão, que descreve os problemas relacionados aos cinco sentidos e obtém informações por meio de observações diretas do ambiente de trabalho.

Por último, em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa é categorizada como um estudo de caso, uma vez que se concentra em uma realidade específica e busca avaliar e descrever situações cotidianas para destacar a importância do sistema de qualidade na organização.

2.2 METODOLOGIA DO PROJETO DE PESQUISA

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados compreenderam a observação *in loco*, onde foi realizado o acompanhamento dos dois sócios em seus respectivos locais de trabalho, seguindo os padrões éticos estabelecidos. Além disso, registros fotográficos foram obtidos para análises posteriores.

Para fins desta pesquisa, os sócios foram diferenciados em dois perfis: o sócio que fica no escritório e o sócio que fica na loja física. Os sócios foram conscientizados sobre a metodologia 5S, destacando a sua importância e os motivos da sua aplicação. A realização efetiva desta pesquisa foi possível devido à abertura dos sócios a novas formas de enxergar seu ambiente de trabalho e à busca pela excelência em seu ramo.

A primeira fase do estudo compreendeu a caracterização detalhada da empresa, na qual foram descritas as principais informações que contextualizam a realização da pesquisa na organização. Em seguida, foi realizado o diagnóstico

por meio de observação direta e registros fotográficos, a fim de verificar a situação atual da empresa em relação aos problemas relacionados aos cinco sentidos, visando caracterizar a área de estudo. O objetivo dessa fase foi detectar as conformidades e não-conformidades.

Posteriormente, foi apresentada a proposta de implantação da metodologia 5S, composta pelos cinco sentidos: utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. Por fim, foram elaboradas as considerações finais do estudo, abordando as principais conclusões e recomendações obtidas a partir da análise dos resultados.

3 RESULTADOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa que é objeto deste estudo atua no setor do comércio varejista de produtos de limpeza em geral, com enfoque em produtos químicos. Por solicitação dos sócios, a identificação da empresa não foi revelada neste trabalho, preservando-se também os seus nomes. Trata-se de uma microempresa distribuidora, estabelecida no final do ano de 2022, na cidade de Governador Valadares, estado de Minas Gerais. Em função do curto período de atuação da empresa, o seu catálogo de produtos ainda é limitado. A empresa concentra-se, principalmente, na distribuição de produtos químicos para casas, carros, condomínios e empresas em geral, e conta com a administração de dois sócios proprietários.

3.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

Em visitas *in loco* foram identificados pontos críticos em relação ao ambiente, organização, imagem e eficiência. Foi constatada uma grande desorganização na documentação e no ambiente administrativo, além da falta de uma divisão clara dos produtos ou ordenamento específico no estoque. Ainda, a loja física precisava ser pensada e inaugurada já dentro da metodologia 5S e a limpeza dos ambientes não estava sendo executada de forma satisfatória pelos sócios.

Para auxiliar na identificação de melhorias de caráter físico e visual, foram utilizadas fotografias. O objetivo foi fornecer informações para os sócios sobre a necessidade de mudança, bem como apresentar os resultados finais alcançados após a implementação da metodologia 5S.

4 DISCUSSÃO

Os problemas identificados, ordenados pela sua gravidade sob o ponto de vista dos dois sócios (da maior gravidade para a menor) foram: dificuldade em encontrar documentações; determinar o arranjo da loja física, sua disposição de produtos e manutenção; falta de um espaço digital em formato de nuvem para o armazenamento e acesso de documentos de forma simultânea pelos dois sócios; dificuldade em manter o ambiente administrativo organizado.

A análise dos problemas mais graves, indica maior relação com os sentidos de ordenação, referente à disposição da nova loja física, e ao senso de utilização, referente ao descarte do que não é importante para o trabalho, com priorização nos documentos que têm verdadeira necessidade de serem utilizados.

4.1 SENSO DA UTILIZAÇÃO (*SEIRI*)

No início do projeto, foi constatado um ambiente de trabalho desorganizado e pouco eficiente, onde pilhas de documentos sem distinção entre seus tipos e itens desnecessários ocupavam o espaço.

FIGURA 1 – ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRIMEIRO SENSO

FONTE: O autor (2023)

A implementação do primeiro senso da metodologia 5S proporcionou a organização e a separação adequada dos documentos da empresa, bem como dos documentos de outros negócios que compartilhavam o mesmo espaço. Essa implementação foi benéfica não só para a empresa, mas também para outros negócios. Foi adotada a utilização de caixas de arquivo com etiquetas para a divisão e organização dos documentos, atribuindo um espaço de arquivamento adequado para cada um. Ademais, muitos itens e documentos desnecessários foram descartados ou realocados, uma vez que eram documentos sobre assuntos pessoais dos sócios e outros documentos antigos que necessitavam arquivamento fora do espaço de trabalho pois não havia necessidade de serem consultados, resultando em uma área limpa e organizada.

FIGURA 2 – ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRIMEIRO SENSO

FONTE: O autor (2023)

Ao final do processo, foi possível escanear os documentos e armazená-los online através do serviço de nuvem de armazenamento de dados, utilizando-se a plataforma Google Drive.

4.2 SENSO DA ORDENAÇÃO (*SEITON*)

No início, o espaço físico em que seria loja estava vazio e não havia um planejamento quanto ao arranjo físico e disposição dos produtos no mostruário. A implementação do segundo senso, contudo, proporcionou aos sócios um ponto de partida a partir do qual puderam estabelecer diretrizes mais claras. Dado o espaço físico pequeno da loja, foram observadas *in loco* lojas com tamanhos semelhantes visando otimizar o *layout* da loja física. Nesse sentido, a disposição dos mostruários e do balcão foi cuidadosamente planejada, com o objetivo de aproveitar todo o espaço rente às paredes e manter o centro da loja livre para a circulação de pessoas e produtos. A escolha da paleta de cores e da iluminação teve como critério tornar o ambiente mais aconchegante tanto para os clientes dentro da loja como para aqueles que a observam de fora.

FIGURA 3 – *LAYOUT* DA LOJA FÍSICA

FONTE: O autor (2023)

Quanto à disposição dos produtos, optou-se por organizá-los de acordo com seu peso, alocando os mais pesados nas prateleiras mais baixas e os produtos com maior potencial de venda em locais estratégicos, próximos à entrada e à altura dos olhos dos clientes. Em relação ao estoque, constatou-se inicialmente uma

completa desorganização, com produtos de tipos e rotatividades distintas misturados e sem espaço adequado para a sua locomoção. Após a implementação do segundo senso, o estoque foi dividido em duas salas distintas, a primeira para os produtos com maior fluxo e a segunda para outros tipos de produtos, com separação por nicho de acordo com sua finalidade: produtos para piso, superfícies em geral e veículos automotivos, para esta divisão o critério utilizado foi a rotatividade de produtos. A atual divisão permite a incorporação de um esperado aumento do estoque no futuro sem afetar a organização estabelecida.

4.3 SENSO DE LIMPEZA (*SEISO*)

A ausência de uma rotina definida para a limpeza resultou em um ambiente desorganizado e pouco higiênico, com acúmulo de sujeira e falta de recipientes apropriados para descarte do lixo. Com a implementação do terceiro senso, foi estabelecida uma escala de limpeza contendo informações sobre os cômodos que deveriam ser limpos, quem seria responsável pela tarefa, em que dia ela deveria ser realizada e se a limpeza seria de forma leve, denominada: limpeza diária, ou uma limpeza profunda, denominada: faxina.

FIGURA 4 – ESCALA DE LIMPEZA

	segunda	terça	quarta	quinta	sexta
escritório	limpeza diária	limpeza diária	FAXINA		limpeza diária
banheiros	limpeza diária	limpeza diária	limpeza diária	FAXINA	limpeza diária
estoques	FAXINA	limpeza diária	limpeza diária		limpeza diária
cozinha	limpeza diária	FAXINA	limpeza diária		limpeza diária
	Sócio 1 FAXINA	Sócio 1 limpeza	Sócio 1 FAXINA	Sócio 1 FAXINA	Sócio 1 limpeza (escritório, cozinha)
	Sócio 2 limpeza	Sócio 2 FAXINA	Sócio 2 limpeza	Sócio 2 FAXINA	Sócio 2 limpeza (banheiro, estoque)

FONTE: O autor (2023)

A partir disso, o ambiente se tornou mais limpo e agradável, uma vez que a limpeza passou a ser realizada diariamente com mais efetividade. Para a loja física, a rotina de limpeza diária também contribuiu para a venda de produtos de limpeza. Com isso, foi possível alcançar um ambiente mais organizado e higiênico, atentando-se sempre para a qualidade e segurança.

Ainda, como melhoria futura e com um olhar de inspeção durante esta etapa, foi identificado que um dos motivos de acúmulo de documentos desnecessários no escritório administrativo era de que misturavam-se atividades pessoais do sócio que fica no escritório com seu trabalho. Aproveitando a alocação anterior de uma sala própria para arquivar documentos, feita no primeiro senso, foi sugerido incluir uma mesa e cadeira para que haja um local próprio para lidar com esse tipo de documentação.

4.4 SENSO DE SAÚDE (*SEIKETSU*)

Não havia um plano específico para a utilização de uniformes de trabalho na loja física, nem a disponibilidade de luvas para manuseio de produtos em demonstrações ou máscaras para o uso do desinfetante. Com a implementação do terceiro senso, a conscientização sobre a importância da higiene física como um cartão de visitas para os clientes levou os sócios a instituírem um uniforme padrão para o sócio que fica na loja, composto por camisas de uniforme, calças jeans e calçados fechados. Luvas foram adquiridas para garantir a segurança e higiene durante o manuseio de produtos, bem como para evitar a contaminação por sujidades. Além disso, foram adquiridas flanelas extras para as demonstrações de produtos e a manutenção da estética da loja.

FIGURA 5 – UNIFORME (LOGO DA EMPRESA RETIRADA) E LUVA

FONTE: O autor (2023)

4.5 SENSO DE AUTODISCIPLINA (*SHITSUKE*)

Ao final de cada senso, os sócios deram um *feedback* sobre os resultados da implementação, para averiguar a resolução do problema ou necessidade de mais procedimentos para resolvê-los. A conclusão foi extremamente positiva, uma vez que o objetivo inicial era melhorar o ambiente de trabalho, o que foi alcançado com sucesso por meio dos critérios estabelecidos em cada senso.

Por fim, foi realizada uma análise dos quatro primeiros sentidos, Utilização, Ordenação, Limpeza e Saúde, onde foi criado um documento contendo tudo que foi realizado durante a implementação e destacando-se as condutas

necessárias para garantia e manutenção de cada senso, ou seja, um resumo das medidas tomadas, dessa forma foi atingido o objetivo deste senso, que é estabelecer a consolidação da metodologia como um hábito enraizado na cultura organizacional da empresa.

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo implementar a metodologia 5S em uma microempresa distribuidora do setor de comércio varejista de produtos químicos de limpeza, assim, esta pesquisa alcançou os seus objetivos específicos ao avaliar o ambiente de trabalho com base nos cinco sentidos, planejar as etapas da metodologia 5S e sugerir medidas para sua aplicação.

Os principais resultados obtidos compreendem: a organização do escritório que proporcionou redução do tempo de procura por documentações e possibilitou o acesso a elas de qualquer lugar pelos dois sócios, já que foram armazenadas na nuvem (espaço virtual). Além disso, o espaço passou a ser melhor utilizado, o que aumentou a produtividade e moral dos sócios por trabalharem em um ambiente mais organizado. A limpeza dos cômodos teve impacto significativo na qualidade do ambiente de trabalho e no descarte correto dos resíduos produzidos pelo consumo de produtos alimentícios no local, o que contribuiu para o bem estar dos sócios.

Ainda, além de ter proporcionado uma visão mais clara para o planejamento da inauguração da loja física, o padrão de qualidade em limpeza adquirido pelos sócios durante as implementações permitiu que a loja física oferecesse aos clientes um ambiente condizente com os produtos de limpeza vendidos no local.

Durante a implementação dos 5S na empresa em questão, uma dificuldade encontrada foi a falta de tempo, a disponibilidade dos sócios influenciou tanto as etapas de observação e constatação de problemas, quanto o repasse de suas soluções junto aos sócios. Isso acabou resultando em um período de 4 meses para a conclusão do processo. Apesar dessa dificuldade, foi possível alcançar resultados positivos e uma melhoria significativa na organização e eficiência do ambiente de trabalho.

Para trabalhos futuros, é recomendada a implementação da metodologia 5S, juntamente com a realização de estudos na área de gestão de estoque. Essa implementação tem um impacto significativo, especialmente em empresas recentemente estabelecidas. Assim, o tema relacionado à metodologia 5S e logística de estoque é de grande relevância para o desenvolvimento de futuros estudos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, V. S.; FRANÇA, S. L. B. **Avaliação da eficiência da metodologia 5S no setor público**: uma pesquisa aplicada em uma organização militar. 2020.

Disponível em: <https://navus.sc.senac.br/index.php/navus/article/view/1451/pdf>.

Acesso em: 24 fev. 2023.

ASHRAF, Sk Riad Bin; RASHID MYNUR, MD; RASHID, A H. **Implementation of 5S methodology in a food & beverage industry**: A case study. 2017. Disponível em:

<https://www.irjet.net/archives/V4/i3/IRJET-V4I3411.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2023.

AVILA Neto, Clovis Antunes de *et al.* **Aplicação dos 5S e das ferramentas da qualidade para gestão de riscos da segurança e saúde no trabalho**. 2016.

Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n17/a17v38n17p23.pdf>.

Acesso em: 21 fev. 2023.

CAMPOS, Vicente Falconi. **TQC – Controle da qualidade total no estilo japonês**.

2004. Disponível em:

https://www.academia.edu/41167187/TQC_Controla_da_Qualidade_Total_no_Estilo_Japon%C3%AAs1_1_. Acesso em: 23 fev. 2023.

CHOURASIA, Ravi; NEMA, Dr Archanan. **Review on implementation of 5S methodology in the service sector**. 2016. Disponível em:

<https://www.irjet.net/archives/V3/i4/IRJET-V3I4248.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

KHANNA, V. **5 “S” and TQM status in Indian organizations.** 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/235266128_5_S_and_TQM_status_in_Indian_organizations. Acesso em: 23 fev. 2023.

LIKER J K; MEIER D. **Toyota way field book:** A Practical Guide for Implementing Toyota's 4Ps. 2005. Disponível em: <https://pdfgoes.com/download/1589583-The%20Toyota%20Way%20Fieldbook.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2023.

LONGO, R. M. J. **Gestão da qualidade:** evolução histórica, conceitos básicos e aplicação na educação. 1996. Disponível em: <https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-70743/td-0397—gestao-da-qualidade—evolucao-historica-conceitos-basicos-e-aplicacao-na-educacao>. Acesso em 10 mar 2023.

MARSHETTIWAR, M; PALLAWI B. S. **Implementation of 5S methodology in the banking sector.** 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/341788232_IMPLEMENTATION_OF_5S_METHODODOLOGY_IN_THE_BANKING_SECTOR. Acesso em: 23 fev. 2023.

MINAYO, M. C. S. **Ciência, técnica e arte:** o desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M. C. S (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. p. 09-29.

RANDHAWA, J S; AHUJA, I S. **Evaluating impact of 5S implementation on business performance.** 2017. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPPM-08-2016-0154/full/html?utm_source=repec&utm_medium=feed&utm_campaign=repec. Acesso em: 01 mar. 2023.

RIBEIRO, H. O que é 5S. **PDCA**, 2018. Disponível em: <https://www.pdca.com.br/index.php/portal-5s>. Acesso em: 09 mar. 2023.

RIBEIRO, H. **Você sabe o que é 5S (ou pensa que sabe)?**. 2015. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/92324432/volume-1-voce-sabe-o-que-e-5-s-ou-pensa-que-sabe-haroldo-ribeiro>. Acesso em: 25 fev. 2023.

RIZKYA, I. *et al.* **5S implementation in welding workshop – a lean tool in waste minimization.** 2019. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/505/1/012018/pdf>. Acesso em: 23 fev. 2023.

SHOLIHAH, Qomariyatus *et al.* **Analysis of housekeeping 5s (seiri, seiton, seiso, seiketsu and shitsuke) in laboratory.** 2019. Disponível em: https://www.ijicc.net/images/vol7iss9/7904_Sholihah_2019_E_R.pdf. Acesso em: 25 fev. 2023.

SILVA, Michel Carvalho da. **Programa 5s – qualidade total.** 2011. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0811260975.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2023.

TODOROVIC, M; CUPIC, M. **How does 5s implementation affect company performance?** A Case Study Applied to a Subsidiary of a Rubber Goods Manufacturer from Serbia. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/318005734_How_Does_5s_Implementation_Affect_Company_Performance_A_Case_Study_Applied_to_a_Subsiary_of_a_Rubber_Goods_Manufacturer_from_Serbia. Acesso em 02 mar 2023.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

¹ORCID iD <https://orcid.org/0009-0007-8013-5544>

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG),

Governador Valadares, Minas Gerais

País Brasil

Resumo da Biografia

– Bacharelado em Engenharia de Produção pelo IFMG – Campus Governador

Valadares

Contato principal para correspondência.

²ORCID iD <https://orcid.org/0000-0001-6496-7622>

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG),

Governador Valadares, Minas Gerais

País Brasil

Resumo da Biografia

– Professora do curso de Engenharia de Produção do IFMG – Campus
Governador Valadares

– Mestre em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas pelo IETEC

– Pós-graduada em Gestão de Projetos pela Estácio de Sá

– Graduada em Administração pela PUC Minas

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG),
Governador Valadares, Minas Gerais

País Brasil

Resumo da Biografia

– Professora do curso de Engenharia de Produção do IFMG – Campus

Governador Valadares

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil